

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 5

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2022

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Умида Омонова, Нигорахон Окилжонова, Хосият Тухтаева, Хамидабону Рашидова, Мархабо Шамсиддинова, Камола Рахимова КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....</p>	6
<p>2. Dildora Khaydarova, Nasiba Raupova NEUROPROTECTIVE TREATMENT IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....</p>	15
<p>3. Ибадулла Киличев, Зуфар Адамбаев, Нурмагат Худайбергенов, Динара Сулганова КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	19
<p>4. Умида Омонова, Илхом Ахмедов, Кумаргул Пахратдинова, Хамидабону Рашидова ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ ДЮШЕННА И БЕККЕРА.....</p>	22
<p>5. Дилдора Хайдарова, Шаходат Кудратова ИЗУЧИТЬ ЧАСТОТУ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА СРЕДИ ЖЕНЩИН В ПРЕ И ПОСТМЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТА.....</p>	27
<p>6. Зуфар Адамбаев, Ибадулла Киличев, Нурмагат Худайбергенов, Юлдуз Ибрагимова МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	32
<p>7. Гульнара Рахматуллаева, Севара Худаярова PRES СИНДРОМ (СИНДРОМ ОБРАТИМОЙ ЗАДНЕЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ) У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК(ХБП).....</p>	36
<p>8. Дилбар Ходжиева, Нигора Исмоилова ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИАСТЕНИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ. (Литературный обзор).....</p>	39
<p>9. Сардорбек Ражабов, Азиза Джурабекова КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (Литературный обзор).....</p>	44
<p>10. Мурод Муминов, Гайрат Кариев НЕИНВАЗИВНЫЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ФОРМЫ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ИНСУЛЬТАХ.....</p>	51
<p>11. Нилуфар Муминова, Ольга Высогорцева ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....</p>	59
<p>12. Муниса Расулова ИНСУЛТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....</p>	64
<p>13. Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Дилшод Мамадалиев, Гайрат Эшқувватов ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....</p>	67
<p>14. Эльбек Мирджурев, Джахонгир Акилов, Азиз Джаббаров, Ибодулла Киличев, Зуфар Адамбаев ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОРСАЛГИЯМИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.....</p>	71
<p>15. Дилшод Мамадалиев, Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Улугбек Асадуллаев, Камолитдин Зокиров, Дилёр Акрамов ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С «ПРОБУЖДЕНИЕМ» ПРИ УДАЛЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ.....</p>	75
<p>16. Пулатов С.С., Уринов Р.М. ОБЩАЯ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ (литературный обзор).....</p>	81
<p>17. Улугбек Очилов, Нигина Очилова ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ.....</p>	85
<p>18. Мирзаолим Холматов, Умида Омонова, Мархабо Шамсиддинова, Комилжон Бобониёзов СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОЦЕФАЛИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p>	89

УДК: 616.831-006:616.853-071

Якубов Жахонгир Баходирович,
Кариев Гайрат Маратович,
Мамадалиев Дилшод Мухаммадвалиевич,
Эшкувватов Гайрат Эркинович,
Республиканский Специализированный
Научно-Практический
Медицинский Центр Нейрохирургии

ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7385074>

АННОТАЦИЯ

Судороги являются первым симптомом заболевания у 20-45% больных с опухолями головного мозга, и у 15-30% больных судороги развиваются по мере прогрессирования болезни. Непредсказуемость возникновения приступа судорог, в особенности сопровождающихся потерей сознания, является фактором, который ограничивает больного и способствует его изоляции. Выявление основных клинических признаков течения эпилепсии позволит своевременно диагностировать наличие новообразования и подобрать адекватную тактику диагностики и лечения. В результате нашего исследования было выявлено, что основными факторами, влияющими на возникновение судорог при новообразованиях головного мозга являются: гистологический тип опухоли, локализация опухоли и близость ее расположения к коре головного мозга.

Ключевые слова: опухоли головного мозга, симптоматическая эпилепсия, локализация опухоли, гистология опухоли

Yakubov Jakhongir Bahodirovich,
Kariev Gayrat Maratovich,
Mamadaliyev Dilshod Muhammadvalievich,
Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich,
Republican Specialized Scientific-Practical
Medical Center of Neurosurgery

EPILEPTIC SYNDROME IN BRAIN TUMORS OF SUPRATENTORIAL LOCALIZATION

ANNOTATION

Seizures are the first symptom of the disease in 20-45% of patients with brain tumors, and 15-30% of patients develop seizures as the disease progresses. The unpredictability of seizures, especially those accompanied by loss of consciousness, is a factor that limits the patient and contributes to his isolation from society. Identification of the main clinical signs of the course of epileptic syndrome will make it possible to timely diagnostics of possible brain tumors and proceed with necessary treatment. Our study identifies the main factors influencing the occurrence of seizures in brain tumors: the histological type of the tumor, the location of the tumor and the proximity of its location to the cerebral cortex.

Keywords: brain tumor, symptomatic epilepsy, location of the tumor, the histological type of the tumor.

Якубов Жахонгир Баходирович,
Кариев Гайрат Маратович,
Мамадалиев Дилшод Мухаммадвалиевич,
Эшкувватов Гайрат Эркинович,
Республика ихтисослаштирилган нейрохирургия
илмий амалий тиббиёт маркази

БОШ МИЯ СУПРАТЕНТОРИАЛ ЎСМАЛАРИДА ЭПИЛЕПТИК СИНДРОМНИНГ КЕЧИШИ

АННОТАЦИЯ

Тутқанок хуружлари бош миЯ ўсмалари билан касалланган беморларнинг 20-45%да учрайдиган асорат бўлиб, 15-30% беморларда тутқанок хуружлари касаллик зўрайган вақтда бошланади. Хуружнинг бошланиш вақтини олдиндан айта олмаслик, айниқса хушдан кетиш билан кечадиган тутқанок хуружлари, беморларнинг имкониятларини сезиларли чеклаб, жамиятдан четланишларига сабаб бўлади. Эпилепсиянинг ривожланиш сабабларини аниқлаш касалликка вақтида ташхис қўйишга ва мақсадга мувофиқ бўлган ташхис ва даво

чораларини кўллаш имконини беради. Тадқиқотларимиз давомида, тутканок хуружларига асосий сабаб ёки унга олиб келувчи омиллар: усмаларнинг гистологик типи, локализацияси, ўсмаларнинг мия пўстлогига яқинлиги ҳисобланади.

Калит сўзлар: бош мия ўсма касалликлари, симптоматик эпилепсия, ўсмаларнинг локализацияси, ўсмаларнинг гистологик типи.

АКТУАЛЬНОСТЬ. Хаглинз Джексон в 19 веке впервые указал на связь судорог и опухолей больших полушарий головного мозга. Среди больных с эпилепсией опухоли встречаются в 4% случаев, тогда как частота эпилепсии среди больных с опухолями головного мозга составляет 30% (9). Судороги являются первым симптомом заболевания у 20-45% больных, и у 15-30% больных судороги развиваются по мере прогрессирования болезни (11). В частности, эпилепсия возникает у более чем 80% больных с глиомами низкой степени злокачественности и у 30-60% больных с глиомами высокой степени злокачественности (6,12). Среди факторов, влияющих на эпилептогенез при опухолях низкой степени злокачественности, выделяют медленный рост и локализацию опухоли (9,13). По литературным данным, риск выявления опухоли во время диагностики по поводу эпилепсии в 20 раз выше по сравнению с контрольной группой, и если сравнивать больных с доброкачественными и злокачественными новообразованиями, то он выше в 26 раз и в 10 раз соответственно (2,10). Эпилепсия при опухолях головного мозга по большей части своей рефрактерна к фармакотерапии (13). Непредсказуемость возникновения приступа судорог, в особенности сопровождающихся потерей сознания, является фактором, который ограничивает больного и способствует его изоляции (13). Сама противосудорожная терапия несет в себе множество побочных эффектов, особенно когда эпилепсия является рефрактерной и одновременно назначается несколько противосудорожных препаратов. В сочетании же с препаратами, назначаемыми при химиотерапии по поводу самой опухоли, риск возникновения побочных реакций многократно увеличивается. Проведение оперативного вмешательства с целью удаления опухоли головного мозга в ряде случаев положительно влияет на частоту судорог, но тем не менее, ряд исследователей предлагают по возможности проведение более детальной локализации эпилептогенного очага и одномоментное его удаление в ходе хирургического вмешательства по поводу опухоли головного мозга (4). Прогрессивный рост опухоли и возникновение симптоматической эпилепсии значительно влияют на качество жизни пациента и проводимую терапию. Именно поэтому изучение данной патологии остается актуальным и пока еще не полностью разрешенным вопросом, требующим дальнейших исследований в этом направлении.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Выявить особенности клинического течения симптоматической эпилепсии при новообразованиях головного мозга.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Под нашим наблюдением находилось 85 пациентов с опухолями головного мозга супратенториальной локализации, сопровождающихся симптоматической эпилепсией, получавших стационарное лечение в РСНПМЦН в период с 2019 по 2021гг. В отношении всех больных проводились общеклинические, клинико-неврологические, клинико-лабораторные, клинико-инструментальные (ЭЭГ, МСКТ и МРТ головного мозга) исследования, обследования смежных специалистов. Регистрировались пол, возраст, частота судорог до начала противосудорожной терапии, наличие неврологического дефицита, локализация опухоли. Производился хронометраж приступа. Изменения на ЭЭГ фиксировались на специальном бланке (3). Все больные были разделены на 6 групп в зависимости от частоты приступов: 0 группа – не приступов, 1 группа – только 1 приступ, 2 группа – менее 1 приступа в месяц, 3 группа – 1 приступ в месяц, 4 группа – 2-4 приступа в месяц, 5 группа – 5 и более приступов в месяц. Больные получали хирургическое лечение и консервативную терапию. В зависимости от эффективности лечения больные могли переходить из одной группы в другую.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В нашем исследовании участвовало 46(54,1%) лиц мужского пола и 39 (45,9%) лица

женского пола. Возраст больных колебался в промежутке от 20 до 65 лет, и средний возраст составил 41 год. По результатам гистологического исследования: олигоденроглиомы были выявлены у 16 (18,8%) больных, астроцитомы низкой степени злокачественности – у 25 (29,4%), менингиомы – у 14 (16,5%), анапластическая астроцитомы – у 19 (22,4%), глиобластома – у 11 (12,9%) больных. Эти данные показывают, что, во-первых, гистологический тип опухоли определенно является фактором риска эпилепсии и, во-вторых, опухоли низкой степени злокачественности являются наиболее эпилептогенными. Среди наших больных у 55 из них (64,8%) были выявлены опухоли низкой степени злокачественности, и лишь у 30 больных (35,2%) выявлены новообразования высокой степени злокачественности. Это связано с тем, что рост опухоли продолжается длительное время, в течение которого формируется множество патогенетических процессов, приводящих к возникновению судорог. При этом судороги могут стать первым симптомом заболевания и появиться задолго до возникновения неврологического дефицита (2). Тогда как при опухолях высокой степени злокачественности рост быстрый и процессы, лежащие в основе формирования судорог, не успевают сформироваться либо возникают в то время, когда уже развится выраженный неврологический дефицит. Если сопоставить гистологический тип опухоли и характер судорожной активности, то абсолютно никакой закономерности не отмечается (1). Из этого можно сделать вывод, что гистологический тип опухоли абсолютно не влияет на характер клинического течения судорог и, соответственно, выбирать противосудорожный препарат, основываясь на гистологическом типе опухолевого процесса, не следует.

Другим фактором, который играет ключевую роль в возникновении судорог, является локализация опухоли (5). По результатам нашего исследования, опухоль локализовалась в лобной доле у 20 (23,5%) больных, височной – у 45 (53%), теменной – у 17 (20%), затылочной – у 3 (3,5%) пациентов. Из полученных данных следует, что наиболее частой локализацией опухоли при симптоматической эпилепсии являются лобная и височная доли. Причем в зависимости от локализации менялся и характер приступов. В зависимости от типа приступа судорожной активности были выявлены: абсансы – у 5 (5,9%) больных, комплексные парциальные приступы с вторичной генерализацией – у 3 (3,5%), комплексные парциальные приступы – у 31 (36,5%), генерализованные тонико-клонические приступы – у 10 (11,7%), простые парциальные сенсо-моторные приступы – у 36 (42,4) больных.

При лобной локализации опухоли характер судорог у 15 (17,6%) больных проявлялся по типу простых парциальных сенсо-моторных, у 3 (3,5%) наблюдались первично генерализованные тонико-клонические, у 2 (2,4%) – комплексные парциальные приступы. В целом, если проанализировать данные хронометража приступов и сопоставить с очагом эпиактивности по данным ЭЭГ, можно заключить, что клинически судороги при очаге в лобной доле проявляются сенсо-моторными пароксизмами с либо без джексоновского компонента. Иногда у больных могут наблюдаться кратковременные периоды афазии – при вовлечении в процесс фронтальной части оперкулярной зоны либо нижней части премоторной извилины. Таким образом, клиническая картина судорог может указать на локализацию очага патологической активности. Так, при опухолях ольфакторной ямки приступы начинаются с ауры в виде ощущения неприятного запаха. Зрительные галлюцинации позволяют предположить расположение очага в области шпорной борозды, вкусовые галлюцинации говорят о локализации в области островка или теменной части оперкулула. Адверсивные повороты головы не всегда точно помогают локализовать очаг, тогда как сочетание поворота головы и глаз более точно указывают на локализацию

очага. После приступа у больного длительное время сохраняется слабость, продолжительность которой различна. Если при опухоли лобной локализации возникают генерализованные приступы, то судорожная активность очень быстро распространяется по ипси- и контрлатальному полушарию и затрудняет точную локализацию очага. Аура встречается реже, чем при опухолях височной локализации, и в картине самого приступа доминирует клонический компонент; в ряде случаев возможно появление стереотипных движений, например, раздвигание пальцев по типу ножниц. В литературе описывается, что например, при локализации очага в области полусферы лобной доли клинические судороги могут не проявляться, но очаг судорожной активности будет появляться на ЭЭГ (7). При орбито-фронтальной локализации очага судороги сопровождаются моторными автоматизмами, ольфакторными галлюцинациями (8) и вегетативными реакциями, за счет наличия связи с медиальными темпоральными структурами. При наличии очага в области опоясывающей извилины судороги чаще характеризуются как комплексные парциальные и сопровождаются моторными автоматизмами, изменением настроения и недержанием мочи. Наиболее типичный приступ судорог с очагом в лобной доле выглядит следующим образом: отведение и ротация руки и поворот головы в контрлатальную сторону, сгибание руки в локтевом суставе, при этом ноги в состоянии разгибания и напряжены, иногда возможны движения по типу педалирования. Приступы непродолжительные, и по окончании лобной быстро приходит в сознание.

При опухолях височной локализации простые парциальные приступы наблюдались у 7 (8,2%) больных, генерализованные тонико-клонические – у 5 (5,9%) больных, комплексные парциальные – у 28 (33%), комплексные парциальные с вторичной генерализацией – у 2 (2,4%), абсансы – у 3 (3,5%). Из приведенных данных следует, что при височной локализации очага судороги чаще имеют характер комплексных парциальных и почти всегда сопровождаются аурой. Аура наблюдается у 80% больных и проявляется в виде неприятных ощущений в области эпигастрия, ощущениями уже виденного и ухудшением памяти. В ряде случаев возможно возникновение полной дистонии. Судороги, исходящие из височной оперкулярной части, вызывают слуховые галлюцинации в добавление к двигательным или чувствительным компонентам судорог, в зависимости от зоны распространения активности. Головокружение и сложные зрительные галлюцинации характерны для участков активности, расположенных ближе к задней части височной доли. При вовлечении доминантного полушария возникает афазия.

При локализации очага в теменной доле у 10 (11,7%) больных приступы происходили по типу простых парциальных сенсомоторных; генерализованные тонико-клонические приступы наблюдались у 3 (3,5%) больных, комплексные парциальные с вторичной генерализацией – у 2 (2,4%), абсансы – у 2 (2,4%) пациентов. В целом, если очаг располагается ближе к лобной доле, т.е. с вовлечением верхней теменной извилины, то приступ походит на приступ при лобной локализации очага; при расположении в области нижней теменной извилины приступ более напоминает височную локализацию процесса. Следует упомянуть, что опухоли теменной доли в меньшей степени провоцируют возникновение судорог.

При вовлечении затылочной области возникали простые парциальные приступы у 3 (3,5%) больных, проявлявшиеся зрительными феноменами в виде скотомы, искажения объекта.

Из всех вышеприведенных данных можно сделать вывод, что клиническое течение судорог при опухолях головного мозга зависит от локализации очага и, следовательно, по клинической

картине можно предвидеть в ряде случаев примерную локализацию процесса.

Немаловажным оказалось и сопоставление таких показателей как размер объемного образования по данным МРТ, гистологический тип опухоли, время возникновения судорог и частота судорог. При опухолях низкой степени злокачественности и размером до 2 см – 2 (2,4%) больных входили в 4-ую группу по частоте судорог и 2 (2,4%) – в 5-ую группу, при этом неврологический дефицит отсутствовал и судороги были первым симптомом заболевания. Также категория опухолей, но с размером от 2 до 5 см была выявлена у 4 больных (4,7%) из 4-ой группы, у 2 (2,4%) – из 5-ой группы, у 4 (4,7%) больных – из 3-й группы, при этом неврологический дефицит был минимален и судороги у всех больных были первым симптомом заболевания. Опухоли размером более 5 см из 4-ой группы больных были выявлены у 32 (37,6%) человек, из 5-ой группы – у 6 (7,1%), из 3-й группы – у 3 (3,5%) пациентов, при этом неврологический дефицит также был неярко выражен. При опухолях высокой степени злокачественности размером до 2 см из 5-ой группы выделено 9 (10,6%) больных, из 4-ой группы – 4 (4,7%) больных, и неврологический дефицит минимален; тогда как при опухолях размером от 2 до 5 см из 5-ой группы выделено 3 (3,5%) больных, из 3-й группы – 7 (8,2%) больных, и неврологический дефицит выражен, а при опухолях размером 5 см и более из 2-ой группы выделено 3 (3,5%) больных, из 3-й группы – 4 (4,7%) больных, неврологический дефицит выражен. Из полученных нами данных следует, что при опухолях низкой степени злокачественности приступ судорог является одним из первых симптомов заболевания и возникает еще до появления выраженного неврологического дефицита – именно повторяющиеся приступы судорог заставляют больного обратиться к врачу. При увеличении размера новообразования частота возникновения симптоматической эпилепсии значительно повышается. Тогда как при опухолях высокой степени злокачественности судороги чаще возникают при малых размерах новообразования и в клинике заболевания преобладают симптомы развившегося неврологического дефицита. При больших размерах новообразования и выраженном неврологическом дефиците частота судорог минимальна. При этом важно отметить, что все опухоли у больных с симптоматической эпилепсией в нашем исследовании располагались либо в корковой зоне полушарий головного мозга, либо в непосредственной близости от нее, что указывает на обязательность ее вовлечения в процесс в тех случаях, когда у больного предполагается наличие опухоль-ассоциированной эпилепсии.

ВЫВОДЫ: По результатам нашего исследования выявлено, что основными факторами, влияющими на возникновение судорог при опухолях головного мозга, являются гистологический тип опухоли, локализация опухоли и близость ее расположения к коре головного мозга. В зависимости от особенностей клинической картины приступа судорожной активности можно примерно предполагать локализацию патологического очага. При опухолях низкой степени злокачественности одним из первых симптомов заболевания являются приступы судорог, тогда как при опухолях высокой степени злокачественности приступы судорог возникают уже по мере развития выраженного неврологического дефицита. Приведенные в данной статье результаты нашего исследования позволяют оптимизировать диагностику и начать раннее лечение больных с опухоль-ассоциированной эпилепсией, а также указывают на необходимость тщательного обследования пациента, обращающегося с жалобами на приступы судорог, с целью исключения новообразования головного мозга различной локализации.

Список использованной литературы

1. Гринберг М.С. Нейрохирургия. Москва. 2010. 278-280с.
2. Зенков Л.Р. Лечение эпилепсии. Москва. 2001.
3. Beaumont A., Whittle IR. The pathogenesis of tumor associated epilepsy. Acta Neurochir. (Wien) (2000). 142: 1-15.
4. Bladin PF, Woodward J. Epilepsy and frontal lobe. Proc Aust Assoc Neurol (1974). 11: 229-237.

5. Tang F, Hartz AMS and Bauer B (2017) Drug-Resistant Epilepsy: Multiple Hypotheses, Few Answers. *Front. Neurol.* 8:301. doi: 10.3389/fneur.2017.00301
6. Khodjiev D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Complex evaluation of clinical and instrumental data for justification of optive treatment activites in patients with resistant forms of epilepsy. *American Journal of Research. USA.* № 11-12, 2018. C.186-193.
7. N. Rashidova K. Khalimova G. Rakhimbaeva B. Kholmuratova. The role of sex hormones in epilepsy inwomen of fertile age. *European journal of neurology Volume 24, Supplement 1, June 2017 Abstracts of the 3rd Congress of the European Academy of Neurology P710*
8. Nodira Tuychibaeva, Parakhat Alimkhodzhaeva, Kodirjon Boboev, Ibadov Bekhzod. The role of CYP3A4*1B polymorphism in the development of pharmacoresistant epilepsy in uzbek population. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 06, 2020,pp 412-419.*
9. Азизова Р.Б. Влияние нейроиммуноло-гических показателей на нейрофизиологичес кие параметры головного мозга у больных эпилепсией. *Инфекция, Иммуитет и Фармакология.* – Тошкент, 2014. - №4. – Б. 7-13.
10. N. Rashidova K. Khalimova G. Rakhimbaeva B. Kholmuratova. Sexual disorders in women with epilepsy in fertail age. *EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. Volume 24, Supplement 1, June 2017 Abstracts of the 3rd Congress of the.European Academy of Neurology P695*
11. Азизова Р.Б. Вопросы лечения эпилепсий у взрослых. *Инфекция, Иммуитет и Фармакология.* – Тошкент, 2014. - №2. – Б. 7-11.
12. Azizova R.B., Muratov F.Kh., Yusupova D. Yu. Peculiarities of differential diagnostics and therapy in women with catamenial epilepsy. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований.* 2021. С.29-31
13. Азизова Р.Б. Ходжиматов У.Ж. Эпилептический статус: патогенетические и диагностические особенности принципы лечения и прогноз. *Журнал неврологии и нейрохирургических исследований.* 2021. С. 203-205
14. R.B. Azizova, Abdullayeva N.N. Usmonalieva I.I. Neuroimmunological Characteristics of Idiopathic and Symptomatic Epilepsy in Accordance with the Clinical Course.
15. Азизова Р.Б. Структура нейropsychологических нарушении у больных с идиопатической и симтоматической эпилепсии. *Биология ва тиббиет муаммоари” Халкаро илмий журнал № .1(93) 2017. С. 21-24*
16. Khodjiev D.T., Khaydarova D.K. Diagnosis and treatment of posttraumatic epilepsy. *Journal of Research in Health Science.* 2018. P. 45-51
17. Даминова Х.М. Нейропротекция; несоответствие между данными получаемые экспериментальными и клиническими исследованиями. *Журнал неврология №3-С.61.-2016. Материалы конференции «Актуальные вопросы диагностики и лечения неврологических заболеваний».*
18. Khodjiev D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Modern pharmacotherapy methods for generalized epilepsy forms. *European Journal of Research. Vienna, Austria. № 1 (11-12), 2018. C.62-67.*
19. Akramova D. Dependence of the indicators of cognitive potential of p300 to the forms of epilepsy // *Journal of the Neurological Sciences.* – 2017. – Т. 381. – С. 333.
20. Gazieva S., Akramova D., Shamsieva U. QUALITY OF LIFE IN ADULT PATIENTS WITH EPILEPSY AND THEIR FAMILY MEMBERS IN TASHKENT // *EPILEPSIA.* – 111 RIVER ST, HOBOKEN 07030-5774, NJ USA : WILEY, 2017. – Т. 58. – С. S143-S143.
21. D. Akramova, Immunoreactivity of neurotropic autoantibodies and neurotransmitters in the pathogenesis of symptomatic and idiopathic epilepsy, *Journal of the Neurological Sciences, Volume 381, Supplement, 2017,Page 333,ISSN 0022-510X,* <https://doi.org/10.1016/j.jns.2017.08.945>.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000